

РАҚАМЛАРНИНГ ЭЪТИҚОДИЙ ВА ДИНИЙ ҚАРАШЛАРДАГИ МОҲИЯТИ

София Джумаева

Тошкент амалий фанлар университети доценти,
филология фанлари номзоди

E-mail: (sofiyakodirovna)@gmail.com

Тел: 90-119-70-64

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14909988>

Аннотация: ушбу мақолада халқимизнинг қадимий қараш ва диний эътиқодларида муҳим ўрин эгаллаган етти рақами билан боғлиқ тушунчалар ёритиб берилган. Бу рақамнинг мифология, дин ва тасаввуфдаги моҳияти очиқ берилади ҳамда еттининг сирли ва магик кучга эга бўлиш сабабларига эътибор қаратилади.

Калит сўзлар: рақам, етти, диний мифология, рақам магияси, етти сайёра, етти кўк, етти қат ер, ҳафт қалам, етти ёзув.

Инсоният тарихидан ҳанузгача жуда кўп сирлар яширинлигича қолмоқда. Шулардан бири рақамларнинг моҳияти ва уларнинг аҳамиятли жиҳатларидир. Бутун дунё халқлари маънавий ҳаёти, мифологияси, дини, фалсафий қарашларида рақамлар алоҳида ўрин эгаллайди. Чунки рақам фалсафий категория бўлиб, мантиқий, миллий-маданий, мифологик ва диний хусусиятларга эга. Шунинг учун ҳам қадимги дунё тарихидан то бугунги кунга қадар рақамларга эътиқод, муносабат ва мурожаат сезиларли даражада кўзга ташланади. Қадимги Бобил, Миср ва Юнонистонда хилма-хил муқаддас рақамлар системаси ишлаб чиқилган. Бу Юнонистонда Пифагор ва унинг издошлари томонидан бошлаб берилган, кейинчалик мистик-фалсафий нумерологиянинг пайдо бўлишига олиб келган. Уларнинг рақам ҳақидаги фикрлари олам ва ундаги барча нарсаларнинг пайдо бўлиши хусусидаги қарашлар билан боғлиқ эди. Бундай қарашларнинг асосчиси бўлган Пифагорнинг фикрига кўра, Олам рақамлар кучи воситасида яратилган. Унинг талқинида рақам ҳам моддият, ҳам Оламнинг шакли сифатида намоён бўлганлиги учун ҳам “Ҳамма нарса рақамдан иборат” деган тушунча келиб чиққан. Маълумки, Пифагор ўз илмий ишларини ёзиб қолдирмаган, улар Аристотел ва Платон қайдлари орқали бизгача етиб келган. Аристотел ёзади: “Пифагор бутун борлиқнинг бошланишини математик бошланиш эканлигини тан олди”. Бу фалсафий ҳақиқат уни рақам ва мусиқа билан боғлаган. Пифагор рақамни куч-қувват манбаи ҳисоблайди ва рақамлар ҳақидаги илм орқали бутун олам сирларини билиш мумкин, деган қарашни илгари суради. Олим рақам хусусиятларининг ичига кириб борган сари уларнинг турли маъно-мазмунини таърифлар экан, айнан рақам илми ҳаёт калитидир, деган хулосага келади.

Дастлаб Европада пайдо бўлган рақамлар билан боғлиқ қарашлар шарқ халқлари орасида ҳам шакллана бошлаган эди. Бир жиҳатни алоҳида таъкидлаш керакки, рақам, унинг хусусиятлари, инсоният ҳаётида тутган ўрни ҳамда моҳияти ҳақидаги қарашлар шарқ ва ғарбда бир-бирдан айри ҳолда пайдо бўлган ва ривожланган бўлса-да, кўпинча ўзаро ҳамоҳанг, ҳатто бир-бирига жуда яқиндир.

Шарқ халқлари орасида рақамларга бўлган муносабат ва уларнинг моҳиятини ёритиш масаласи оламнинг пайдо бўлиши ҳақидаги қарашларга алоқадордир. Одатда, диний мифология билан боғлиқ ривоятларда табиат ва тирик жонзотларнинг пайдо бўлиши ва шу асосда ҳаёт жараёнининг бошланиши турли асосларда талқин қилинган. Бу ҳақда фикр юритар экан, Н.Низомиддинов шундай дейди: “Хитой мифологиясида “Бутун борлиқ”нинг вужудга келиши куйидаги таркибда рўй берган: яъни, борлиқ худди қадимги юнон афсоналаридаги тушунчага ўхшаш “хаос – туман” ва қоронғуликдан иборат “тубсизлик”нинг икки унсурга бўлинишидан сўнг зуҳр этган ёруғлик “ян” ҳамда қоронғулик “ин”дан яралган. Бунда эрлик ибтидоси **Ян** куёш ёруғлиги, куч-қудрат ва умуман ижобийлик маъносида тушунилса, аёллик ибтидоси **Ин** эса ой ва қоронғулик, маъюслик ҳамда заифлик тимсолида қабул

қилинган”¹ [1. 138]. Ўз-ўзидан кўриниб турибдики, бунда асосий моҳият икки рақами орқали ёритиб берилган. Хитойда бу рақам эрақ ва аёл ўртасидаги мувофиқлик рамзи саналади. Айниқса, никоҳ маросимларида кўп учратиш мумкин бўлган икки рақами кўшалок бахт маъносини англатади. Хитойликларда “Бахт кўшалок келади”, деган маънони берувчи мақолнинг келиб чиқиши ҳам эҳтимол шунга боғлиқдир.

Етти рақами қадимги Миср, Ҳиндистон, Хитой ва ҳатто Америкада ҳам муқаддас ҳисобланган. Бу рақам магиясидан эрамиздан аввалги 2500 йилликда ҳам Хеопс пирамидаларини қуришда фойдаланилган. Мисрда етти рақами мангу ҳаёт рамзи бўлиб, балки худо Осириснинг рақами саналганлиги учун ҳам қадимги Рим бу рақам моҳиятини анча бойитган. Худди Шаҳарнинг ўзи етти тепалик устига қурилган деган қарашлар мавжуд. Жаҳоннинг машҳур шаҳарлари жумладан, Бухоро, Тошкент, Истанбул ва Киев сингари қадимий шаҳарларнинг қурилиши ҳам етти рақами билан боғлиқ эканлиги айниқса диққатга сазовордир. Масалан, Абу Бакр ибн Жаъфар Наршахийнинг ёзишича, Бухоро етти қароқчи юлдуз шаклида қурилган².

Христиан динининг муқаддас китобларида бу рақам жуда оммалашган. Улар шарқ хайъатшунослари ва пифагорчиларнинг илмий кузатишлари асосида юзага келган еттиликлар хусусидаги магия қарашларни қабул қилишган. Илк христиан адабиёти намуналаридан бири бўлган “Апокалипсис” ёки “Ваҳийнома” асарида еттиликлар тизими келтирилган десак, хато қилмаган бўламиз. Унда тасвирланишича, Худо тахтда қўлида китоб ушлаган ҳолда ўтирибди. Китобда етти муҳр бўлиб, бу муҳрларнинг ҳар бирининг ечилиши бир мўъжизани ҳосил қилади. Еттинчи муҳр ечилганда қўлларида сурнай ушлаган еттита фаришта чиқиб келади. Фаришталарнинг еттинчиси сурнайни чалиб бўлгандан кейин саҳнада яна еттита фаришта пайдо бўлади. Қизиғи шундаки, бу фаришталарнинг қўлларида худонинг қаҳри билан тўлдирилган етти коса бўлиб, қаҳр-ғазаб косадан тошиб, ерга тўкила бошлайди.

Буддизимда етти рақами кўтарилиш, юқорига интилиш ва марказга эътибор қаратиш рамзи сифатида келади. Будданинг етти қадами макон ва вақт чегарасидан чиқиб, коинотга қўйилган етти фазовий зинани англатади. Будда еттита меваси бор дарахт тагида ўтиради. Уларда суяк, ёғоч ва ё бошқа материалдан ясалган бахт келтирувчи еттита филни ҳадя этиш одати бўлган. Индуизмда етти донишманд, етти олам, етти муқаддас шаҳар, етти муқаддас орол, етти муқаддас денгиз, етти муқаддас тоғ, етти муқаддас дарахт, етти саҳро каби тушунчаларда бу рақам анча мустаҳкам ўрин олган.

Шарқ халқлари инсоннинг ҳар етти ёшида руҳан янгилашиб, ўзгариб боришини таъкидлашган ва инсон ҳаётини еттиликларга бўлишган, яъни етти ёшгача – болалик даври, 14 ёшгача – ўсмирлик даври, 21 ёшгача йигитлик даври, 28 ёшгача баркамоллик даври, 35 ёшгача етуқлик даври, 42 ёш – ҳаётини кучга тўлиш, 49 ёш – донишмандлик даври саналса, 56 ёш инсон ҳаётига куз фаслининг кириб келиши, 63 ёш кучдан қолиш, 70 ёш болаликка қайтиш, 77 ёш гўдакликка қайтиш даври сифатида эътироф этилади. Бу далиллар тасодифий бўлмай, балки инсон ҳаётининг ўзига хос сирли жиҳатларини ҳам акс эттирган.

Миллий маънавиятимизнинг ўн тўрт асрлик тарихини исломсиз тасаввур қилиб бўлмаганидек, диний қарашлар асосидаги рақамларга бўлган муносабатни ҳам Қуръони каримга таянмасдан таҳлил қилиш анча мушкул. Чунки Қуръони каримда 30 турдаги рақамлар қайд этилган бўлиб, бу бўйича махсус тадқиқот олиб борган профессор Клаус Шедля XX асрнинг 70-80 йилларидаги компьютер технологияларидан фойдаланган ҳолда муқаддас Қуръони каримдаги сўзлар билан рақамлар орасида тушунтириб бериш мумкин бўлмаган жумбоқли илоҳий боғлиқлик борлигини қайд этган бўлса, Ҳорун Яҳё “Аллоҳнинг Қуръондаги мўъжизалари” номли китобида шундай маълумотларни келтиради: “Қуръоннинг ... “математик мўъжизалари” ҳам бордир. Қуръоннинг бундай ажойиб жиҳатига кўплаб мисоллар келтириш мумкин. Бу мўъжизаларга бир мисол Қуръондаги баъзи сўзларнинг

¹ Н.Ф. Низомиддинов. Қадимги Хитой тарихи, диний эътиқоди ва маданияти. Тошкент, 138-бет.

² М.Жўраев. “Сехрли” рақамлар сири. Тошкент, 1991. 80-811 бетлар.

такрорийлигидир. Баъзи сўзлар эса ҳайратланарли тарзда бир хил миқдорда такрорланади³. Олим Қуръони каримдаги сўз ёки тушунчаларнинг бир хил миқдорда такрорланишига қатор мисоллар келтирар экан, осмон сони ва осмонларнинг яратилиши етти мартадан, “жаннат “ ва “жаҳаннам” сўзлари етмиш етти мартадан қўлланилганлигига ҳам эътибор қаратади.

Аслида, ислом оламида етти рақамига бўлган алоҳида муносабатнинг сабабларидан бири ва энг асосийси Қуръони каримнинг биринчи сураси бўлган “Фотиҳа” сурасининг етти оятдан иборат экалигидир. “Биз сенга буюк Қуръонни етти қисм қилиб бердик”, - дейилади (18/77) Қуръонда. Уламоларнинг айтишларича, Оллоҳнинг каломи бўлган Қуръони карим жами 77 000 та сўздан иборат эканлиги жуда кўп нарсани билдиради. Ҳаж вақтида Каъбани етти марта айланиш, Сафо ва Марв орасига етти марта югуриш, Юсуф пайғамбарнинг етти йил зиндонда ётиши, Од қавмига юборилган даҳшатли бўроннинг етти кеча ва саккиз кундуз давом этганлиги дўзахнинг етти дарвозаси сингарилар бу рақамининг Қуръони каримда ўзига хос ўринга эга эканлигини далиллайди. Олам ва унинг тузилиши ҳақида оятларда хабар берилган далиллардан бири – осмоннинг етти қаватдан иборат ҳолда яратилганлигидир. “У шундай зотки, сизлар учун Ердаги барча нарсаларни яратди. Сўнгра само сари “турди-да”, уни етти осмондан иборат қилиб қўйди. У барча нарсани билувчи (доно)дир”⁴. Ояти каримада келтирилишича, осмон етти қаватдан иборат. Қуръони каримнинг бир неча ўринларида осмонлар ва уларнинг сони ҳақидаги ана шундай маълумотларга дуч келиш мумкин. Қуръоннинг бир қанча оятларида учрайдиган “осмонлар” сўзи ернинг юқорисидagi осмонга ҳамда бутун коинотга нисбатан ишлатилган. Мазкур сўзнинг берилган бу маъносидан шу нарсани англаш мумкинки, Ернинг осмони ёки атмосфераси етти қатлам қилиб яратилган. Ҳақиқатан ҳам, атмосфера бир-биринининг устида ётувчи турли қатламлардан иборат эканлиги астрономия илмида аллақачон тасдиқланган⁵. Кимёвий таркиби нуқтаи назаридан ҳам Ер атмосферасининг етти қатлами бир-биридан фарқланиши далилланган⁶.

“Тасаввуф адабиётида комил инсон масаласининг ёритилишини тўғри англаш учун мумтоз адабиётда анча кенг қўлланилган “етти фалак”, “етти сайёра”, “етти иқлим”, “етти дарё”, “етти тавр”, “етти рух”, “етти нишон” сингари ўнлаб ибораларларнинг рамзий-мажозий мазмуни ва моҳиятни билиш талаб этилади.

“Тепаларингизда етти (қават) мустаҳкам (осмонни) бино қилдик. Яна чарақлаб турувчи чироқни (қуёшни) пайдо қилдик”⁷, - дейилади Қуръони каримда. “Бизга маълумки, Қуёш системасидаги ягона ёруғлик манбаи бу – Қуёшнинг ўзидир. Технологияда эришилган ютуқлар шарафи билан астрономлар Ойнинг ёруғлик манбаи эмаслигини, балки у бор-йўғи Қуёшдан унга етиб келадиган ёруғликни акс эттирувчи (қайтарувчи) эканлигини кашф қилдилар. Юқоридаги оятда ишлатилган “чироқ” сўзи арабча “сироож” деган сўзнинг таржимасидир. Араб тилидаги бу сўз ёруғлик ва иссиқлик манбаи бўлган Қуёшни тўлақонли тасвирлайди. Ой, Қуёш ва юлдузлар каби самовий жисмларга ишора қилиш учун Қуръонда турли оятлар келган. “Кўрмадингизми, Аллоҳ етти осмонни қандай устма-уст қилиб яратди. Ойни улар ичида нур қилиб, қуёшни эса чироқ қилиб қўйди”⁸. Юқоридаги оятда “нур” сўзи (арабчада “нур”) Ой учун ва “чироқ” сўзи (арабчада “сироож”) Қуёш учун ишлатилган. Ой учун ишлатилган сўз ёруғликни акс эттирувчи, ёруғ, ҳаракатсиз жисмларни назарда тутди. Қуёш учун ишлатилган сўз эса ҳар доим ёниб турувчи, иссиқлик ва ёруғликнинг ўзгармас манбаи бўлган самовий

³ Ҳорун Яҳё. Аллоҳнинг Қуръондаги мўъжизалари. Тошкент, “Ўқитувчи”. 2006. 148-бет.

⁴ Қуръони карим. “Бақара”- 2/29. Тошкент, 2001. 5-бет.

⁵ Қаранг: Майкл Падуирни, “Atmospheric Layers” (Атмосфера қатламлари), 1996. <http://royal.okanagan.bc.ca/mpidwirm/atmosphereandclimate/atmslayers.html>

⁶ Маълумот учун қаранг: “Numerical Prediction Models used by NWS” (Шимоли-ғарбий штатларда ишлаталадиган Рақамли олдиндан айтиш моделлари), Integrated Publishing; www.tpub.com/weather 3/4-27.htm

⁷ Қуръони карим. “Набаъ” сураси, 12-13-оятлар. Тошкент, 2001. 582-бет

⁸ Қуръони карим. “Нух” сураси, 15-16-оятлар. Тошкент, 2001. 571-бет

жисмга ишора қилади"⁹. Исломий тушунчалар асосида шаклланган тасаввуфий қарашларга кўра, Куёш – Оллоҳ, Ой эса унинг ердаги халифасидир. Тўлин ой – Оллоҳнинг барча исм ва бу исмларнинг ҳукмлари билан оламда энг мукаммал шаклда зоҳир бўлган илоҳий халифа. Куёшнинг ёруғлиги Ойда ўз аксини топганидек, Оллоҳнинг ердаги халифасида ҳам унинг тажаллийларини кўриш мумкин.

Ислом динида етти рақами билан боғлиқ бўлган маълумотларнинг яна бири Ернинг етти қаватдан иборат қилиб яратилганлигидир. “Оллоҳ етти осмонни ва Ердан ҳам ўшанча миқдорни (етти қаватни) яратган зотдир”¹⁰, - дейилади оятлардан бирида. Илмий тадқиқотлар натижасида Ернинг устки қатламини ҳосил қилувчи сув ҳамда ер литосфераси; литосферага қараганда, юпқароқ ва кўчувчан бўлган астеносфера; темир, магний ва кальцийни ўз ичига олган юқори ва ички мантия; темир-никель қотишмасидан ташкил топган суяқ ҳолатдаги ташқи ядро ва қуюқ ҳолатдаги ички ядролар – жами етти қаватдан иборат эканлиги аниқланган. Бу эса Қуръони каримда билдирилганидек, Ернинг етти қаватдан иборат эканлигини далиллаш асносида ушбу муқаддас китобнинг илоҳийлигига яна бир далилдир. Бундай қарашлар албатта, адабиётдан ҳам ўзига хос ўрин эгаллаб

Бирлигинга ўн саккиз минг олам муқир,

*Етти қат ер, етти қат кўк тасбеҳ ўқур*¹¹, - сингари мисраларнинг яратилишига сабаб бўлган.

Ер сўзи арз деб юритилади. Тасаввуфий луғатларда арзга шундай таъриф берилган: “Арз – а) яратик, ундаги зийнат эса Ҳақдир; б) Ҳақнинг сифатларига Само (кўк), халқнинг сифатларига Арз дейилади; в) Арз – суфлий олам, фасод олами. Само – улвий олам, салоҳ олами. Орифнинг арзи ўзлигидаги башарий сифатлари, самоси эса Ҳақнинг ундаги илоҳий сифатларидир”¹². Демак, арз деганда ер юзи ва ундаги жамики яратиклар, само деганда эса кўк назарда тугилади. Мусулмонлар орасида жаннат ва дўзах ҳақидаги қарашлар устиворлик қилади. Жаннат кўкда, юқорида деб тасаввур қилинса, дўзах ер остида, қуйида жойлашганлиги англашилади. Исломга кўра, дўзах ҳам худди кўкка ўхшаб етти қаватдан иборат. Шарқ адабиёти, умуман, тасаввуф адабиётида етти томуғ, яъни етти дўзах тўғрисидаги фикрлар анча барқарор. Улуғ шоир Алишер Навоий ҳамд ғазалларидан бирида етти дўзахни кул қилишни сўраб, Яратганга илтижо қилади:

Элга махлас истасанг, етти тамуғни айла кул,

*Айлабон бир шуъла бу оҳи дурахшондин жудо*¹³

Лекин тариқат аҳли дўзах ва жаҳаннам ишончида диний фикр-мулоҳазалар билан кифояланиб қолмасдан, жаҳаннам ва унинг азобу қийноқларини инсоннинг ўзидан, янада аниқроғи, унинг нафси ҳамда нафсоний хирсларидан ахтарганлар. Шунинг учун ҳам адабиётимизнинг бутун тарихи мобайнида нафсоний хирслар каттик қораланиб, танқид этиб келинган. Булардан қутулиш ёки уларни бутунлай таслим айлашнинг энг мақбул ва ишончли йўли эса сайри сулук, деб топилганки, бу ҳам етти босқичдан иборат бўлган.

Юқорида қайд этилган фикрларнинг қайси бири етти рақамнинг машҳур бўлишига сабаб бўлганлиги номаълум бўлса-да, аммо буларнинг ҳар бири бу рақамнинг сирли ва магик кучга эга бўлишида муҳим рол ўйнаган. Кейинчалик камалак ранглари, мусиқа ноталари, инсон ва бошқа сут эмизувчиларнинг деярли барчасида бўйин умуртқаларининг сони еттита эканлиги аниқланди ҳамда етти рақамига бўлган муносабатнинг қатъийлашишига хизмат қилди. “Олам рақамлар ва товушлардан иборат, ҳамма нарсани рақамлар ёрдамида ҳал қилинг, сирлар оламига кириг ва тафаккур айланг” – дейилади қадимги китоблардан бирида. Рақамлар донишмандлиги сари кириб борсангиз, ўзингиз ҳам донишмандга айланиб бораверасиз. Ва рақам сеҳрли бир куч сингари ўзига жалб қилаверади.

⁹ Ҳорун Яхё. Аллоҳнинг Қуръондаги мўъжизалари. Тошкент, 2006. 19-бет.

¹⁰ Қуръони карим. “Талоқ” сураси, 12-оят. Тошкент, 2001. 559-бет

¹¹ Махтумқули. Асарлар. Тошкент, 2013. 378-бет.

¹² Сулаймон Улдоғ. Тасаввуф терминлари сўзлуги. Истанбул, 1995. 54-бет.

¹³ Алишер Навоий. МАТ. 5-том. Тошкент, 1990. 10-бет.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Куръони карим. "Бақара"- 2/29. Тошкент, 2001. 5-бет.
2. ¹ Қаранг: Майкл Падуирни, "Atmospheric Layers" (Атмосфера қатламлари), 1996. <http://royal.okanagan.bc.ca/mpidwirn/atmosphereandclimate/atmslayers.html>
3. ¹ Маълумот учун қаранг: "Numerical Prediction Models used by NWS" (Шимоли-ғарбий штатларда ишлаталадиган Рақамли олдиндан айтиш моделлари), Integrated Publishing; www.tpub.com/weather 3/4-27.htm
4. ¹ Куръони карим. "Набаъ" сураси, 12-13-оятлар. Тошкент, 2001. 582-бет
5. ¹ Куръони карим. "Нух" сураси, 15-16-оятлар. Тошкент, 2001. 571-бет
6. ¹ Ҳорун Яҳё. Аллоҳнинг Куръондаги мўъжизалари. Тошкент, 2006. 19-бет.
7. ¹ Куръони карим. "Талок" сураси, 12-оят. Тошкент, 2001. 559-бет
8. ¹ Махтумқули. Асарлар. Тошкент, 2013. 378-бет.
9. ¹ Сулаймон Улудог. Тасаввуф терминлари сўзлуги. Истанбул, 1995. 54-бет.
10. ¹ Алишер Навоий. МАТ. 5-том. Тошкент, 1990. 10-бет.
11. ¹ М.Жўраев. "Сехрли" рақамлар сири. Тошкент, 1991. 80-811 бетлар.
12. ¹ Ҳорун Яҳё. Аллоҳнинг Куръондаги мўъжизалари. Тошкент, "Ўқитувчи". 2006. 148-бет.
13. ¹ Н.Ф.Низомиддинов. Қадимги Хитой тарихи, диний эътиқоди ва маданияти. Тошкент, 138-бет.